

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI ADOPSI TEKNOLOGI PEMBAYARAN E-WALLET OLEH UMKM DI KOTA PALOPO: PENDEKATAN TECHNOLOGY ACCEPTANCE MODEL (TAM)

Andi Imbara Kautsar Al Qadri

Suraidah Sarbia

Iqbar

Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas
Muhammadiyah Palopo

Email: andiimbara6@gmail.com

Email: suraidahsarbia@umpalopo.ac.id

Email: Ikbaar03assignment@gmail.com

ABSTRAK

Perkembangan teknologi pembayaran digital mendorong perubahan cara transaksi, termasuk pada sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Salah satu bentuk pembayaran digital yang semakin banyak digunakan adalah e-wallet berbasis QR code, seperti QRIS dan DANA. Meskipun fasilitas pembayaran digital semakin luas, tingkat adopsi e-wallet di kalangan UMKM masih menunjukkan perbedaan, terutama di daerah non-metropolitan. Oleh karena itu, penting untuk memahami faktor-faktor yang memengaruhi keputusan UMKM dalam mengadopsi e-wallet sebagai metode pembayaran.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi niat UMKM di Kota Palopo dalam menggunakan e-wallet dengan pendekatan Technology Acceptance Model (TAM). Fokus penelitian ini adalah pada persepsi kemanfaatan dan persepsi kemudahan penggunaan, serta hubungan keduanya terhadap niat menggunakan e-wallet. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan pendekatan survei. Data dikumpulkan melalui kuesioner yang disebarakan kepada pelaku UMKM di Kota Palopo yang telah mengenal atau menggunakan e-wallet. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan teknik analisis statistik untuk menguji hubungan antar variabel penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi kemudahan penggunaan berpengaruh terhadap persepsi kemanfaatan e-wallet. Selain itu, persepsi kemanfaatan berpengaruh terhadap niat UMKM dalam menggunakan e-wallet. Persepsi kemudahan penggunaan juga terbukti memiliki pengaruh langsung terhadap niat menggunakan e-wallet. Temuan ini menunjukkan bahwa adopsi e-wallet oleh UMKM tidak hanya ditentukan oleh manfaat yang dirasakan, tetapi juga oleh tingkat kemudahan dalam penggunaan sistem pembayaran digital tersebut.

Penelitian ini memberikan kontribusi empiris dalam menjelaskan penerimaan e-wallet oleh UMKM di daerah dengan menggunakan kerangka Technology Acceptance Model. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi penyedia layanan pembayaran digital dan pemerintah daerah dalam merancang strategi sosialisasi dan pendampingan yang lebih sesuai dengan kebutuhan UMKM, khususnya di wilayah non-metropolitan.

Kata kunci: UMKM; e-wallet; technology acceptance model; pembayaran digital; adopsi teknologi

Latar Belakang

Bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), sistem pembayaran digital berpotensi memberi manfaat nyata, misalnya mempercepat proses pembayaran, mengurangi ketergantungan pada uang tunai, serta membantu pencatatan transaksi menjadi lebih tertib. Disisi lain, pembayaran digital juga dapat memperluas pilihan metode bayar bagi konsumen. Dalam praktiknya, konsumen yang terbiasa memakai e-wallet cenderung memilih tempat usaha yang menyediakan opsi pembayaran digital. Karena itu, kemampuan UMKM untuk mengadopsi sistem pembayaran digital dapat menjadi salah satu faktor pendukung daya saing, terutama di wilayah yang mulai menunjukkan pertumbuhan penggunaan transaksi non-tunai. Perkembangan teknologi pembayaran digital mendorong perubahan cara transaksi, termasuk pada sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Pembayaran non-tunai dinilai lebih praktis dan efisien dibandingkan transaksi tunai, sehingga mulai banyak diadopsi dalam kegiatan usaha (Sunarya, 2022; Sholihah & Nurhapsari, 2023).

Adopsi e-wallet pada UMKM tidak selalu berjalan lancar. Di banyak daerah, termasuk kota-kota yang tidak sepenuhnya metropolitan, sebagian pelaku UMKM masih menghadapi berbagai hambatan. Hambatan tersebut dapat berupa keterbatasan pengetahuan dan kebiasaan menggunakan uang tunai, kekhawatiran terhadap risiko, ketidaknyamanan saat menggunakan aplikasi, hingga anggapan bahwa pembayaran digital belum memberi dampak yang jelas

bagi usaha mereka. Akibatnya, walaupun fasilitas pembayaran digital tersedia, tingkat pemanfaatannya bisa berbeda-beda antar pelaku usaha.

Kota Palopo sebagai salah satu pusat aktivitas ekonomi di wilayah Luwu Raya memiliki UMKM yang beragam, mulai dari perdagangan, makanan-minuman, hingga jasa. Di sisi lain, dorongan penggunaan pembayaran digital melalui kebijakan QRIS dan layanan e-wallet terus meningkat. Kondisi ini menarik untuk dikaji karena Palopo dapat menggambarkan konteks adopsi teknologi di daerah: infrastruktur dan layanan sudah tersedia, tetapi penerimaan teknologi pada pelaku usaha tidak selalu seragam. Dengan demikian, penting untuk memahami faktor apa yang paling menentukan keputusan UMKM dalam mengadopsi e-wallet dalam transaksi usaha sehari-hari.

Untuk menjelaskan penerimaan teknologi tersebut, penelitian ini menggunakan Technology Acceptance Model (TAM). TAM menjelaskan bahwa penerimaan pengguna terhadap teknologi terutama dipengaruhi oleh persepsi kemanfaatan (perceived usefulness) dan persepsi kemudahan penggunaan (perceived ease of use). Dalam konteks UMKM, persepsi kemanfaatan berkaitan dengan sejauh mana pelaku usaha menilai e-wallet benar-benar membantu aktivitas bisnis mereka, sedangkan persepsi kemudahan penggunaan berkaitan dengan sejauh mana e-wallet dianggap mudah dipelajari, dipahami, dan digunakan tanpa menambah beban operasional. Salah satu model yang banyak digunakan untuk menjelaskan penerimaan teknologi adalah Technology Acceptance Model (TAM), yang menekankan peran persepsi kemanfaatan dan persepsi kemudahan penggunaan dalam membentuk niat penggunaan teknologi (Davis, 1989).

Rumusan Masalah

1. Faktor-faktor apa saja yang memengaruhi niat UMKM di Kota Palopo dalam menggunakan e-wallet sebagai metode pembayaran?
2. Apakah persepsi kemanfaatan (perceived usefulness) berpengaruh terhadap niat UMKM menggunakan e-wallet?
3. Apakah persepsi kemudahan penggunaan (perceived ease of use) berpengaruh terhadap niat UMKM menggunakan e-wallet?
4. Apakah persepsi kemudahan penggunaan berpengaruh terhadap persepsi kemanfaatan e-wallet pada UMKM di Kota Palopo?

Tujuan Penelitian

1. Menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi niat UMKM di Kota Palopo dalam menggunakan e-wallet sebagai metode pembayaran.
2. Menguji pengaruh persepsi kemanfaatan terhadap niat UMKM menggunakan e-wallet.

3. Menguji pengaruh persepsi kemudahan penggunaan terhadap niat UMKM menggunakan e-wallet.
4. Menguji pengaruh persepsi kemudahan penggunaan terhadap persepsi kemanfaatan e-wallet pada UMKM di Kota Palopo.

TINJAUAN PUSTAKA

Technology Acceptance Model (TAM)

Untuk menjelaskan penerimaan teknologi pembayaran digital oleh UMKM, penelitian ini menggunakan Technology Acceptance Model (TAM). Model ini menjelaskan bahwa penerimaan pengguna terhadap suatu teknologi dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu persepsi kemanfaatan (*perceived usefulness*) dan persepsi kemudahan penggunaan (*perceived ease of use*). Dalam konteks UMKM, persepsi kemanfaatan berkaitan dengan sejauh mana e-wallet dinilai mampu membantu aktivitas usaha, sedangkan persepsi kemudahan penggunaan berkaitan dengan tingkat kemudahan sistem untuk dipelajari dan digunakan tanpa menambah beban operasional (Davis, 1989).

Persepsi Kemanfaatan

Persepsi kemanfaatan mengacu pada sejauh mana pengguna meyakini bahwa penggunaan suatu teknologi dapat memberikan manfaat nyata bagi aktivitas yang dilakukan. Dalam konteks UMKM, persepsi kemanfaatan e-wallet berkaitan dengan peningkatan efisiensi transaksi, kemudahan menerima pembayaran, serta pengurangan penggunaan uang tunai dalam kegiatan usaha. Ketika pelaku UMKM merasakan manfaat tersebut secara langsung, mereka cenderung memiliki kecenderungan yang lebih besar untuk menggunakan e-wallet dalam aktivitas usaha sehari-hari (Maulidin et al., 2025).

Persepsi Kemudahan Penggunaan

Persepsi kemudahan penggunaan didefinisikan sebagai tingkat keyakinan pengguna bahwa suatu teknologi mudah dipahami dan digunakan tanpa memerlukan usaha yang besar. Bagi pelaku UMKM, kemudahan penggunaan menjadi faktor penting karena tidak semua pelaku usaha memiliki tingkat literasi digital yang sama. Sistem pembayaran e-wallet yang sederhana dan mudah dioperasikan akan lebih mudah diterima dan digunakan secara berkelanjutan (Pamungkas & Budiarmo, 2025).

Niat Menggunakan e-Wallet

Niat menggunakan e-wallet mencerminkan kecenderungan pelaku UMKM untuk menggunakan atau terus menggunakan e-wallet sebagai metode pembayaran dalam aktivitas usaha mereka. Niat penggunaan sering digunakan

sebagai indikator awal adopsi teknologi, karena mencerminkan kesiapan pengguna untuk mengimplementasikan teknologi tersebut dalam praktik sehari-hari.

Hubungan Antar Variabel dalam Model Penelitian

Berdasarkan kerangka Technology Acceptance Model, persepsi kemudahan penggunaan memiliki peran penting dalam membentuk persepsi kemanfaatan teknologi. Semakin mudah suatu sistem digunakan, semakin besar kemungkinan pengguna menyadari manfaat yang ditawarkan oleh teknologi tersebut. Selanjutnya, persepsi kemanfaatan yang positif akan mendorong peningkatan niat pengguna untuk menggunakan teknologi. Dalam konteks UMKM, kemudahan penggunaan e-wallet dapat menjadi faktor awal yang mendorong pelaku usaha untuk merasakan manfaat sistem pembayaran digital, yang pada akhirnya meningkatkan niat mereka untuk mengadopsi e-wallet dalam kegiatan usaha.

METODE PENELITIAN

Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Pendekatan kuantitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk menguji hubungan antar variabel yang telah dirumuskan dalam kerangka Technology Acceptance Model (TAM), yaitu persepsi kemanfaatan, persepsi kemudahan penggunaan, dan niat menggunakan e-wallet. Melalui pendekatan ini, hubungan antar variabel dapat dianalisis secara objektif berdasarkan data numerik yang diperoleh dari responden.

Penelitian dilakukan secara cross-sectional, yaitu pengambilan data dilakukan pada satu waktu tertentu. Pendekatan ini dianggap sesuai untuk menggambarkan persepsi dan niat pelaku UMKM terhadap penggunaan e-wallet pada saat penelitian dilakukan.

Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang beroperasi di Kota Palopo. Mengingat jumlah populasi yang cukup besar dan keterbatasan waktu serta akses, penelitian ini menggunakan sampel sebagai representasi populasi.

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling, dengan kriteria responden sebagai berikut:

1. Pelaku UMKM yang menjalankan usaha di Kota Palopo.

2. Pelaku UMKM yang telah mengenal atau menggunakan sistem pembayaran e-wallet, khususnya QRIS dan/atau DANA.

Responden yang memenuhi kriteria tersebut dianggap mampu memberikan penilaian yang relevan terkait kemudahan dan manfaat penggunaan e-wallet dalam aktivitas usaha. Penelitian ini melibatkan 55 responden pelaku UMKM di Kota Palopo yang telah mengenal atau menggunakan e-wallet.

Teknik Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini dikumpulkan menggunakan kuesioner sebagai instrumen utama. Kuesioner disusun berdasarkan indikator-indikator variabel dalam Technology Acceptance Model (TAM), yang meliputi persepsi kemanfaatan, persepsi kemudahan penggunaan, dan niat menggunakan e-wallet.

Penyebaran kuesioner dilakukan secara langsung kepada pelaku UMKM dan/atau melalui media daring, menyesuaikan dengan kondisi responden di lapangan. Responden diminta untuk memberikan jawaban sesuai dengan pengalaman dan persepsi mereka terhadap penggunaan e-wallet dalam kegiatan usaha sehari-hari.

Skala Pengukuran dan Definisi Operasional Variabel

Pengukuran variabel dalam penelitian ini menggunakan skala Likert lima poin, dengan rentang jawaban dari sangat tidak setuju hingga sangat setuju. Skala Likert dipilih karena mampu menggambarkan tingkat persetujuan responden terhadap pernyataan yang diajukan secara lebih rinci.

Adapun definisi operasional variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Persepsi Kemanfaatan (Perceived Usefulness)

Persepsi kemanfaatan didefinisikan sebagai tingkat keyakinan pelaku UMKM bahwa penggunaan e-wallet dapat memberikan manfaat bagi kegiatan usaha, seperti mempercepat transaksi, mempermudah pembayaran, dan meningkatkan efisiensi operasional.

2. Persepsi Kemudahan Penggunaan (Perceived Ease of Use)

Persepsi kemudahan penggunaan adalah tingkat keyakinan pelaku UMKM bahwa e-wallet mudah dipahami, mudah digunakan, dan tidak memerlukan usaha yang besar dalam proses penggunaannya.

3. Niat Menggunakan E-Wallet (Behavioral Intention)

Niat menggunakan e-wallet didefinisikan sebagai kecenderungan pelaku UMKM untuk menggunakan atau terus menggunakan e-wallet sebagai

metode pembayaran dalam aktivitas usaha mereka, baik saat ini maupun di masa mendatang.

Teknik Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan dianalisis menggunakan teknik analisis statistik. Tahapan analisis data dalam penelitian ini meliputi uji kualitas instrumen dan uji hubungan antar variabel.

Uji kualitas instrumen dilakukan melalui uji validitas dan uji reliabilitas untuk memastikan bahwa pernyataan dalam kuesioner mampu mengukur variabel penelitian secara tepat dan konsisten. Selanjutnya, pengujian hubungan antar variabel dilakukan untuk mengetahui pengaruh persepsi kemanfaatan dan persepsi kemudahan penggunaan terhadap niat menggunakan e-wallet, serta pengaruh persepsi kemudahan penggunaan terhadap persepsi kemanfaatan.

Teknik analisis yang digunakan disesuaikan dengan karakteristik data dan tujuan penelitian, sehingga hasil analisis dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai faktor-faktor yang memengaruhi adopsi e-wallet oleh UMKM di Kota Palopo.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Responden

Responden dalam penelitian ini merupakan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang beroperasi di Kota Palopo dan telah mengenal atau menggunakan sistem pembayaran e-wallet, khususnya QRIS dan DANA. UMKM yang terlibat berasal dari berbagai bidang usaha, seperti makanan dan minuman, perdagangan eceran, serta jasa. Keragaman jenis usaha tersebut menunjukkan bahwa penggunaan e-wallet telah menjangkau berbagai sektor UMKM dan tidak terbatas pada satu jenis usaha tertentu.

Sebagian besar responden menjalankan usaha secara mandiri dan terlibat langsung dalam proses transaksi dengan konsumen. Kondisi ini membuat pelaku UMKM memiliki pengalaman langsung dalam menggunakan metode pembayaran tunai maupun non-tunai. Dengan demikian, responden dianggap memiliki pemahaman yang memadai untuk menilai kemudahan dan manfaat penggunaan e-wallet dalam aktivitas usaha sehari-hari.

Karakteristik responden ini penting karena mencerminkan konteks nyata penggunaan e-wallet oleh UMKM. Pelaku usaha yang terlibat langsung dalam transaksi cenderung menilai teknologi pembayaran berdasarkan pengalaman praktis, bukan hanya berdasarkan informasi atau persepsi umum. Hal tersebut

menjadi dasar yang relevan dalam menilai penerimaan e-wallet melalui pendekatan Technology Acceptance Model.

Hasil Uji Kualitas Instrumen

Sebelum dilakukan pengujian hipotesis, instrumen penelitian diuji untuk memastikan bahwa kuesioner yang digunakan layak dan mampu mengukur variabel penelitian secara konsisten. Hasil uji validitas menunjukkan bahwa seluruh indikator pada variabel persepsi kemanfaatan, persepsi kemudahan penggunaan, dan niat menggunakan e-wallet memiliki nilai yang memenuhi kriteria validitas. Hal ini menunjukkan bahwa setiap pernyataan dalam kuesioner mampu merepresentasikan konstruk yang diukur.

Selanjutnya, hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa seluruh variabel penelitian memiliki tingkat konsistensi internal yang baik. Dengan demikian, instrumen penelitian dinyatakan reliabel dan dapat digunakan sebagai alat pengumpulan data. Hasil uji kualitas instrumen ini memberikan dasar yang kuat bagi analisis lanjutan, karena data yang digunakan telah memenuhi syarat keandalan dan ketepatan pengukuran.

Hasil Pengujian Hipotesis

Hasil analisis menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antar variabel dalam model penelitian. Persepsi kemudahan penggunaan terbukti berpengaruh terhadap persepsi kemanfaatan e-wallet. Selain itu, persepsi kemanfaatan berpengaruh terhadap niat UMKM dalam menggunakan e-wallet. Persepsi kemudahan penggunaan juga memiliki pengaruh langsung terhadap niat menggunakan e-wallet.

Temuan ini menunjukkan bahwa adopsi e-wallet oleh UMKM di Kota Palopo merupakan hasil dari proses penilaian yang saling berkaitan. Pelaku UMKM tidak hanya mempertimbangkan satu aspek tertentu, tetapi menilai e-wallet berdasarkan kemudahan penggunaannya serta manfaat yang dirasakan dalam kegiatan usaha. Hubungan antar variabel ini sejalan dengan kerangka Technology Acceptance Model yang menjelaskan bahwa penerimaan teknologi dibentuk melalui persepsi kemudahan dan kemanfaatan.

Pengaruh Persepsi Kemudahan Penggunaan terhadap Persepsi Kemanfaatan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi kemudahan penggunaan berpengaruh terhadap persepsi kemanfaatan e-wallet. Temuan ini mengindikasikan bahwa ketika pelaku UMKM merasa e-wallet mudah digunakan, mereka akan lebih mudah menyadari manfaat yang diberikan oleh

teknologi tersebut. Kemudahan dalam proses pembayaran, penggunaan QR code yang praktis, serta tampilan aplikasi yang sederhana membuat e-wallet dinilai sebagai alat yang membantu kelancaran transaksi usaha.

Dalam konteks UMKM di Kota Palopo, kemudahan penggunaan menjadi faktor yang sangat penting. Tidak semua pelaku UMKM memiliki tingkat literasi digital yang sama. Jika dilihat dari sisi yang lain, sistem pembayaran yang mudah dipahami dan tidak memerlukan banyak langkah akan lebih cepat diterima. Ketika e-wallet dianggap tidak menyulitkan, pelaku usaha akan lebih terbuka untuk memanfaatkan fitur-fitur yang tersedia dan merasakan manfaatnya secara langsung.

Temuan ini memperkuat asumsi dasar Technology Acceptance Model yang menyatakan bahwa persepsi kemudahan penggunaan dapat membentuk persepsi kemanfaatan. Artinya, kemudahan penggunaan menjadi pintu awal bagi pelaku UMKM untuk menilai apakah suatu teknologi layak digunakan dalam aktivitas usaha mereka.

Pengaruh Persepsi Kemanfaatan terhadap Niat Menggunakan e-Wallet

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa persepsi kemanfaatan berpengaruh terhadap niat UMKM untuk menggunakan e-wallet. Pelaku UMKM yang merasakan manfaat nyata dari penggunaan e-wallet, seperti transaksi yang lebih cepat, kemudahan menerima pembayaran dari konsumen, serta pengurangan penggunaan uang tunai, cenderung memiliki niat yang lebih kuat untuk terus menggunakan e-wallet dalam kegiatan usaha.

Bagi UMKM, manfaat yang dirasakan secara langsung memiliki peran yang sangat menentukan dalam pengambilan keputusan. Pelaku usaha umumnya bersifat pragmatis dan akan mempertimbangkan apakah suatu teknologi benar-benar membantu kegiatan usaha mereka. Jika e-wallet dinilai mampu meningkatkan efisiensi dan kenyamanan transaksi, maka niat untuk menggunakannya akan semakin tinggi.

Temuan ini menunjukkan bahwa manfaat praktis menjadi faktor utama dalam penerimaan teknologi pembayaran digital oleh UMKM. Hal ini sejalan dengan prinsip TAM yang menempatkan persepsi kemanfaatan sebagai salah satu determinan utama niat penggunaan teknologi.

Pengaruh Persepsi Kemudahan Penggunaan terhadap Niat Menggunakan e-Wallet

Selain berpengaruh secara tidak langsung melalui persepsi kemanfaatan, persepsi kemudahan penggunaan juga terbukti berpengaruh langsung terhadap

niat menggunakan e-wallet. Hal ini menunjukkan bahwa kemudahan penggunaan memiliki peran yang sangat penting dalam mendorong adopsi e-wallet oleh UMKM.

Pelaku UMKM cenderung menghindari teknologi yang dianggap rumit atau menyulitkan, meskipun teknologi tersebut menawarkan berbagai manfaat. Dalam kegiatan usaha sehari-hari yang menuntut kecepatan dan kepraktisan, sistem pembayaran yang mudah digunakan menjadi kebutuhan utama. Oleh karena itu, e-wallet yang sederhana, mudah dioperasikan, dan tidak memerlukan banyak penyesuaian akan lebih mudah diterima oleh pelaku UMKM.

Temuan ini mengindikasikan bahwa upaya peningkatan adopsi e-wallet tidak hanya bergantung pada penyampaian manfaat, tetapi juga pada bagaimana sistem tersebut dirancang agar mudah digunakan oleh pelaku usaha dari berbagai latar belakang.

Implikasi Temuan Penelitian

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi kemudahan penggunaan dan persepsi kemanfaatan merupakan faktor kunci dalam mendorong adopsi e-wallet oleh UMKM di Kota Palopo. Temuan ini memberikan gambaran bahwa keberhasilan implementasi pembayaran digital tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan teknologi, tetapi juga oleh bagaimana teknologi tersebut dipersepsikan dan digunakan oleh pelaku UMKM.

Implikasi praktis dari penelitian ini adalah perlunya pendekatan yang lebih sederhana dan aplikatif dalam memperkenalkan e-wallet kepada UMKM. Program sosialisasi dan pendampingan yang menekankan kemudahan penggunaan serta manfaat nyata e-wallet dapat meningkatkan minat UMKM untuk mengadopsi sistem pembayaran digital secara berkelanjutan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian, dapat disimpulkan bahwa adopsi teknologi pembayaran e-wallet oleh UMKM di Kota Palopo dipengaruhi oleh persepsi kemudahan penggunaan dan persepsi kemanfaatan. Kedua faktor tersebut memiliki peran penting dalam membentuk niat pelaku UMKM untuk menggunakan e-wallet, khususnya QRIS dan DANA, dalam kegiatan transaksi usaha.

Persepsi kemudahan penggunaan terbukti berpengaruh terhadap persepsi kemanfaatan e-wallet. Hal ini menunjukkan bahwa ketika e-wallet dianggap mudah digunakan, pelaku UMKM akan lebih mudah merasakan manfaat yang diberikan oleh teknologi tersebut. Selain itu, persepsi kemanfaatan juga

berpengaruh terhadap niat menggunakan e-wallet, yang menunjukkan bahwa manfaat nyata, seperti kemudahan transaksi dan efisiensi waktu, menjadi pertimbangan utama bagi UMKM dalam mengadopsi sistem pembayaran digital.

Selain melalui persepsi kemanfaatan, persepsi kemudahan penggunaan juga berpengaruh secara langsung terhadap niat menggunakan e-wallet. Temuan ini menunjukkan bahwa kemudahan dalam penggunaan sehari-hari menjadi faktor penting bagi UMKM dalam menerima dan menggunakan teknologi pembayaran digital. Secara keseluruhan, hasil penelitian ini mendukung penerapan Technology Acceptance Model (TAM) dalam menjelaskan perilaku adopsi e-wallet oleh UMKM di Kota Palopo.

SARAN

1. Bagi UMKM, disarankan untuk mulai memanfaatkan e-wallet sebagai alternatif pembayaran non-tunai dalam kegiatan usaha. Penggunaan e-wallet dapat membantu mempercepat proses transaksi dan meningkatkan kenyamanan bagi pelanggan.
2. Bagi penyedia layanan e-wallet, disarankan untuk terus meningkatkan kemudahan penggunaan sistem pembayaran, terutama bagi pelaku UMKM yang belum terbiasa menggunakan teknologi digital. Penyederhanaan tampilan aplikasi dan proses transaksi dapat membantu meningkatkan minat penggunaan.
3. Bagi pemerintah dan pihak terkait, disarankan untuk meningkatkan sosialisasi dan pendampingan kepada UMKM terkait penggunaan e-wallet. Program pelatihan yang menekankan manfaat praktis dan kemudahan penggunaan dapat mendorong adopsi pembayaran digital di kalangan UMKM.
4. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengembangkan penelitian ini dengan menambahkan variabel lain, seperti kepercayaan atau persepsi risiko, serta memperluas lokasi penelitian agar hasil yang diperoleh dapat memberikan gambaran yang lebih luas mengenai adopsi e-wallet oleh UMKM di Indonesia.

REFERENSI:

Davis, F. D. (1989). Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology. *MIS Quarterly*, 13(3), 319–340.
<https://doi.org/10.2307/249008>

- Maulidin, M., Fitria, R., & Ilhadi, V. (2025). Analisis penerimaan teknologi QRIS sebagai alat pembayaran digital dengan metode TAM. *Jurnal Algoritma*, 22(2), 1875–1885.
- Pamungkas, A., & Budiarmo, Z. (2025). Analisis faktor-faktor teknologi yang memengaruhi minat penggunaan e-wallet di Kota Semarang. *JATI (Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika)*, 9(5), 8984–8989.
- Rahmawati, A. A. (2023). Analisis faktor-faktor yang memengaruhi intention to continue using QRIS pada UMKM: Perluasan technology acceptance model. *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 20(2), 85–97.
- Setyowati, Y., & Kurniati, P. (2024). Penerimaan QRIS sebagai solusi pembayaran digital bagi pelaku UMKM di Pekalongan: Analisis dengan pendekatan technology acceptance model. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 18(2), 112–124.
- Sholihah, E., & Nurhapsari, R. (2023). Percepatan implementasi digital payment pada UMKM: Intensi pengguna QRIS berdasarkan technology acceptance model. *Nominal: Barometer Riset Akuntansi dan Manajemen*, 12(1), 1–12.
- Utari, A., & Sarbia, S. (2024). Analisis penggunaan aplikasi BRImo dalam meningkatkan kepuasan nasabah di Kota Palopo. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Digital*, 2(2), 1132–1136.
- Wati, I., Zusrony, E., & Tobing, W. T. M. (2025). Dampak penggunaan QRIS sebagai alat pembayaran digital oleh digital native dengan pendekatan technology acceptance model (TAM). *Jurnal Lentera Bisnis*, 14(3), 3898–3912.
- Kirana, N. (2024). Analisis tingkat kepuasan pengguna e-wallet di Kota Palopo (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Palopo).
- Venkatesh, V., & Davis, F. D. (2000). A theoretical extension of the technology acceptance model: Four longitudinal field studies. *Management Science*, 46(2), 186–204. <https://doi.org/10.1287/mnsc.46.2.186.11926>
- Venkatesh, V., Morris, M. G., Davis, F. D., & Davis, G. B. (2003). User acceptance of information technology: Toward a unified view. *MIS Quarterly*, 27(3), 425–478.
- Oliveira, T., Thomas, M., Baptista, G., & Campos, F. (2016). Mobile payment: Understanding the determinants of customer adoption and intention to

recommend. *International Journal of Information Management*, 36(3), 404–414.

Slade, E. L., Williams, M. D., Dwivedi, Y. K., & Piercy, N. C. (2015). Exploring consumer adoption of proximity mobile payments. *Journal of Strategic Marketing*, 23(3), 209–223.

Zhou, T. (2013). An empirical examination of continuance intention of mobile payment services. *Decision Support Systems*, 54(2), 1085–1091.

Rahi, S., Ghani, M. A., & Ngah, A. H. (2020). Factors propelling the adoption of internet banking: The role of e-service quality, perceived usefulness and ease of use. *International Journal of Accounting & Information Management*, 28(2), 341–361.